

“DEHQONOBOD KALIY O‘G‘ITLARI ZAVODI” AJ SHAROITIDA XOMASHYO TASHISHDA ISHLATILADIGAN KONVEYER ROLIKLARIGA MATERIAL TANLASH

*F.B. Umirzakova – TDTU “Materialshunoslik” kafedrasida tayanch doktoranti (PhD)
A.X. Rasulov – TDTU “Materialshunoslik” kafedrasida professori
Sh.B. Tlovoldiyev – TDTU “Materialshunoslik” kafedrasida assistenti
(Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika universiteti
Mexanika muhahdistlik fakulteti “Materialshunoslik” kafedrasida)*

Maqolada “Dehqonobod kaliy o‘g‘itlari zavodi” AJ sharoitida konveyer roliklarga material tanlash bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Konveyer roligi uchun material tanlangan hamda uni quymakorlikning mahsus usullaridan biri hisoblangan modeli gazga aylanuvchan quyish usulida olish texnologiyasi taklif qilingan. Bu texnologiya barcha hisob ishlari orqali asoslangan. Konveyer roliklari ishlash muddatini oshirishni taminlaydigan termik ishlash rejimlari keltirilgan.

Kirish. Cho‘yan quymalar xossalari xilma-xil bo‘lishi, asosan, ular tarkibida doimiy bo‘ladigan qo‘shimcha elementlar miqdoriga bog‘liq. Cho‘yanlar tarkibida uglerod qancha ko‘p bo‘lib, qolipda sekin sovitilgan, unda grafit ham ko‘p ajralib chiqadi. Shuning uchun yupqa devorli murakkab shaklli quymalar ko‘p uglerodli cho‘yanlardan olinadi. Odatda uglerod miqdori sifatli quymalarda 3,2 – 3,5% gacha, yuqori sifatli cho‘yanlarda 2,8 – 3,0% gacha bo‘ladi.

Kulrang cho‘yanlar qolipga quyilish xossasi yuqori bo‘lganligi sababli ular quymakorlik cho‘yanlari deb ham yuritiladi. Metall asosining tuzilishiga ko‘ra kulrang cho‘yanlar quyidagicha ajratiladi:

- perlitli kulrang cho‘yan;
- perlit -ferritli kulrang cho‘yan;
- ferritli kulrang cho‘yan.

Perlitli CЧ21, CЧ24, CЧ25, CЧ30, CЧ35 markali kulrang cho‘yanlari kuchli dastgohlarning staninasi, roliklar, mexanizmlar, porshen, silindr, dvigatel bloklari, metallurgiya jihozlarining detallarini ishlab chiqarishda qo‘llaniladi.

Ferlitli CЧ10, CЧ15, CЧ18 markali kulrang cho‘yanlari poydevor plitalari, qurilish ustunlari, qishloq xo‘jalik mashinalari, dastgohlar, avtomobil va traktor detallarini ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Markada Cч harflari kulrang cho‘yanligini, undan keyingi raqam esa cho‘yaning cho‘zilishdagi mustaxkamlik chegarasini bildiradi. Kulrang cho‘yanlarni termik ishlangandan keyingi mikro strukturadagi o‘zgarishlarning metallografik tahlili grafitning miqdori, shakli va o‘lchamlari hamda metall asosini xarakterlaydi.

**1-rasm. Kulrang cho‘yan
strukturasi (x100 marta
kattalashtirilgan)**

**2- rasm. Kulrang cho‘yan
strukturasi. Uzun yupqa o‘zaro
kesishuvchan qo‘shimchalar (x100
marta kattalashtirilgan)**

Kulrang cho‘yanlarning metall asosi evetik o‘zgarishlar ro‘y beradigan haroratdan pastda austenitning evtektoid o‘zgarishlari jarayonida sodir bo‘ladi. Odatda kulrang cho‘yanlar metall asosi ferritli, ferrit-perlitli yoki perlitli bo‘ladi. Kulrang cho‘yanlar quymakorlik cho‘yandir, kulrang cho‘yan ishlab chiqarishga quymalar ko‘rinishida keltiriladi. Kulrang cho‘yan arzon konstruksion material hisoblanadi. Uning quymakorlik xossalari yaxshi bo‘lib, kesib yaxshi ishlanadi, eyilishga qarshilik ko‘rsatadi, tebranma va o‘zgaruvchan nagruzklar tasirida tebranishni so‘ndirish xususiyatiga ega.

Tebranishni so‘ndirish xossasi dempfirmovchi xususiyat deb ham ataladi. Cho‘yaning dempfirmovchi xususiyati po‘latnikiga qaraganda 2 – 4 marta yuqori. Cho‘yaning dempfirmovchi xususiyati va eyilishga chidamliligi yuqori bo‘lganligidan undan turli uskunalarni tayyorlashda foydalanish mumkin. Shu qatori konveyer roliklarini xam.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.X. Rasulov, F.B. Umirzokova. Dehqonobod kaliyli o‘g‘itlar zavodi sharoitida ishlatiladigan lentali konveyer roliklarini dizayniga, ta’sir qiluvchi omillar. Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani 16-17-oktyabr, Toshkent, 66-67 betlar.
2. F.B. Umirzakova, A.X. Rasulov (ToshDTU) “Dehqonobod kaliyli o‘g‘itlar zavodi” unitar korxonasida kaliyli rudalarni qazib olishda ishlatilayotgan tarmoqli konveyer roliklari uchun yangi material tanlash. Toshkent 2023 yil.
3. F.B. Umirzakova, A.X. Rasulov. Kaliyli rudalarni qazib olishda ishlatiladigan lenta konveyerlarining roliklarini tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish. Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani 16-17-oktyabr, Toshkent.
4. Юрий Стенанович Козлов “Материаловедение” – Т.: “O‘qituvchi”, 1987 yil.